

Безопасность Республики Дагестан: от трудных испытаний к обновлению

Гасанов Н.Н., кандидат философских наук, профессор
кафедры социогуманитарных дисциплин

Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала, Россия

Магаррамов М.Д., доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Региональный центр этнополитических исследований (РЦЭИ) Дагестанского федерального
исследовательского центра (ДФИЦ) Российской академии наук (РАН), Махачкала, Россия

Аннотация. Сквозь призму принципа историзма, основных начал и подходов социальной диалектики рассматриваются трудности, с которыми столкнулся Дагестан в 80-е, 90-е годы прошлого столетия. Значительное внимание уделено русскому вопросу, деятельности руководства республики по преодолению сложных социальных проблем и обновлению республики.

Ключевые слова: Дагестан, Россия, национальные движения, депортация, репрессии, согласие, обновление.

Security of the Republic of Dagestan: from difficult trials to renewal

Abstract. Through the prism of the principle of historicism, the main principles and approaches of social dialectics, the difficulties faced by Dagestan in the 80's and 90's of the last century are considered. Considerable attention is paid to the Russian issue, the activities of the Republic's leadership to overcome complex social problems and renew the Republic.

Keywords: Dagestan, Russia, national movements, deportation, repression, consent, renewal.

Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана в постсоветский период развития

Дагестан – многонациональная, поликонфессиональная республика. Этим обусловлено значительное внимание руководства республики вопросам межэтнического согласия. На территории республики живут представители более 100 наций и народностей, составляющих многонациональный дагестанский народ.

Двадцатый век для дагестанцев, как и для других народов страны, был сложным и трудным. Они были свидетелями революций, страшных войн, многих трагедий и драматических событий. Среди них распад СССР. Он для дагестанцев, как и для миллионов советских людей, был совершенно неожиданным. Их не перестаёт волновать вопрос: почему же так случилось? О причинах распада Советского Союза написано немало, уверены, появятся новые материалы, будут известны свежие факты, но сегодня ясно одно: распад СССР – величайшая трагедия XX века. Ответственность за эту трагедию, к сожалению, никто не нес. А следовало бы...

Республика Дагестан испытывала все тяжести и трудности, с которыми столкнулись миллионы граждан бывшего СССР: развал экономики, обнищание населения, рост преступности, межнациональные конфликты, борьба между этническими и внутриэтническими кланами за сферы влияния, активизация религиозных радикалистских течений и их попытки сомкнуться со структурами власти. В самом Дагестане были силы, заинтересованные в создании неустойчивой обстановки и обострение межэтнических отношений. Костяк таких сил в стране и в РД составляли интернациональная мафия, этнические кланы, дельцы теневой экономики, которые были заинтересованы в сохранении неустойчивости в стране и в республике, благодаря чему они получали огромные

барыши, в том числе всё больше и больше от торговли оружием. К таким силам тянулись неспособные руководители, терявшие в новых условиях посты, но сохранившие старые связи, свою этническую клиентелу. Такие руководители, как правило, относятся к числу тех, которые не знают, что делать и как делать, они также не самостоятельны в принимаемых решениях.

В этот трудный период развития страны власти Республики Дагестан столкнулись со сложным клубком социально-экономических противоречий. Распались колхозы и совхозы, а новые формы хозяйствования не получили широкого развития. С распадом колхозов и совхозов население было ориентировано на другие формы собственности, в частности, на сельскохозяйственные производственные кооперативы. Но многие из них функционируют весьма слабо, нет соответствующей отдачи. Зато аккуратно получают субсидии от государства.

В Дагестане имело и продолжает иметь место отсутствие должного внимания к развитию горных районов. Такая политика, к сожалению, продолжает иметь место и в настоящее время. Она привела к оттоку из сельской местности большого числа населения, в первую очередь, молодёжи, опустошению значительных горных массивов, которые использовались в прошлом и кормили горцев. Переселялись планомерно на основе решений органов власти. Для таких переселенцев государство оказывало всемерную поддержку в строительстве домов, учреждений социального быта.

В итоге на равнину было переселено более 300 тысяч человек. Переселялись целыми семьями. Со всем недавно процветавшие села и хозяйства превратились в пустые уголки. В большинстве сёл оста-

лись пенсионеры и учителя. Многие школы стали малокомплектными. В них совсем мало учеников. Это ещё одна проблема.

Переселение на равнину большого количества людей в (Хасаюртовский, Бабаюртовский, Кизлярский и др.) районы привело к обострению проблемы земельных отношений, пастбищ, водоснабжения и др. В прикутаных хозяйствах возникли населённые пункты со своими социальными проблемами. Все это следует учитывать в проводимой национальной политике. Иначе противоречия обострятся в будущем.

Была и стихийная миграция, создающая проблемы в переселенческих хозяйствах. Именно стихийная миграция является одной из причин оголения деревень. Можно ли было предотвратить неплановое переселение? На наш взгляд, это вполне можно было сделать. Речь идёт о создании нормальных условий для развития села. Это строительство школ, клубов, библиотек, спортивных залов, детских садов, дорог, медицинских пунктов, нормальное водоснабжение и др.

Известно, что эти вопросы в последнее время находятся в поле зрения федерального центра. Свидетельство тому - направление в сёла в качестве специалистов земских учителей и врачей с достаточно высокой оплатой труда.

Вместе с тем «деревни повсеместно «стареют». В итоге переселения горцев из так называемых бесперспективных сёл на равнину (плоскость) возникло много противоречивых проблем: пустует земля в горах, закрываются школы, учреждения культуры и здравоохранения, разрушается экология.

В 90-х годах XX века серьёзной в республике стала и проблема разделённых народов. С распадом Советского Союза она обострилась с новой силой. Речь идёт о разделённых народах (лезгины, аварцы, рутульцы, цахурцы). В результате распада СССР, возникли независимые государства - Россия и Азербайджан. Потребовалось установление государственной границы и соответствующих таможенных постов, без чего сегодня не обойтись. В результате, часть представителей указанных национальностей, оказалась в Республике Азербайджан, а другая, не менее значимая - в Российской Федерации. Отсюда, значительные затруднения в поддержании социальных, экономических, этно-культурных контактов между родственниками по эту и ту стороны границы. Действительно, проблема существует. Она обсуждалась на самом высоком уровне в Правительстве РД. Однако, также очевидно, что все возникающие вопросы следует решать только политическими методами, посредством диалога, переговоров.

В указанный же исторический период всё большую роль в общественно-политической жизни Дагестана играли национальные организации и движения, появившиеся в годы перестройки. Эти организации возникли как просветительские и культурологические. Но довольно быстро началась их политизация. Наибольшую активность проявляли лезгинское национальное движение «Садвал», Кумыкское народное движение «Тенглик», Ногайское народное движение «Бирлик». К сожалению, в ряде случаев проявились радикалистские, экстремистские тенденции. Вот как оценивается ситуация, сложившаяся

в республике в те годы в резолюции Съезда народов Дагестана, состоявшегося в конце 1992 года. «Заметное влияние на общественно-политическую жизнь в республике оказывают возникшие в последние годы межнациональные движения и другие общественные объединения. Хотя в целом они играют определённую роль в повышении политической активности населения, своими выступлениями побуждают органы государственной власти и управления критически оценивать свои действия, нельзя умалчивать и о том, что неконструктивные, противоправные действия, инспирируемые лидерами некоторых движений не раз ставили под серьёзную угрозу мир и спокойствие в Дагестане» [12]. Как подчёркивается в резолюции, следует твёрдо исходить из того, что республика входит в состав Российской Федерации. Вместе с Россией и в составе России на основе Федеративного договора - таков курс, которым следует Дагестан.

Съезд отверг, проповедуемую некоторыми представителями национальных движений идею создания в Дагестане отдельных государственных образований по национально-этническому признаку. Многие представители дагестанской интеллигенции не поддержали подобные идеи, исходящие от лидеров отдельных движений. Так, профессор А. А. Абилов отмечал, что «крайние акции нам не нужны. Они чреваты непредсказуемыми последствиями. Создание определённых организаций, движений - это веление времени. Но не всё там хорошо, ибо есть угроза усиления националистических тенденций. Проблемы дагестанских лезгин нужно решать в общей семье. Думаю, что другие народы живут не лучше лезгин...» [3].

Касаясь ситуации, сложившейся к 1992 г. Председатель Госсовета Магомедали Магомедович Магомедов отмечал: «Обстановка в Дагестане к этому времени была уже давно сложной, различные партии и национальные движения расшатывали ситуацию, боролись за влияние. Многие горе-политики не отдавали себе отчета, к чему могут привести их безответственные призывы. Например, некоторые настаивали на сношение памятника Ленину на Центральной площади в Махачкале. Я тогда еле-еле успокоил эти горячие головы. Требовали также немедленно объявить суверенитет и далее выйти из состава России. По этому вопросу моя позиция всегда была принципиальной - я был убежден, что судьба Дагестана с Россией.

Суверенитет - это не игрушка, а тяжелый груз, и республика была не в состоянии справиться с этой ношей. . . К чему приводит погоня за суверенитетом, мы увидели позже. Пример наших соседей в этом плане был показателен» [5].

В результате значительной работы руководства республики удалось свести на нет авторитет и значение национальных движений. Фактически они самоликвидировались и распались. Само объединение людей исключительно по национальному принципу было бы губительным для Дагестана. А в составе Госсовета оказались люди на тот момент очень авторитетные, представляющие свои народы и выражающие их чаяния, признанные лидеры. Это дало руко-

водству республики возможность решать все вопросы, связанные с национальной политикой открыто и гласно. Вопрос о расчленении Дагестана ушел с повестки дня. Многие национальные движения толкали нас на шаткий путь, выступали за разделение по национальному признаку или создание федеративной республики, но, по моему мнению, отмечает М. М. Магомедов, это было недопустимо, так как могло привести к распаду Дагестана [6].

В то же время следует отметить, что национальные движения республики играли положительную роль в развитии культуры, традиций и обычаев своих народов. Они активно выступали в поддержку русскоязычного населения Дагестана. При этом все они прекрасно понимали, что от самочувствия и благополучия русского народа зависит благополучие и самочувствие всех других народов. Для дагестанцев это вовсе не лозунг, а истинное положение вещей в сфере этнонациональных отношений в стране.

Одной из тяжелых оставалась в 90-е годы для Дагестана проблема преступности. Террористические акты, умышленные убийства, похищения людей тогда стали обыденным явлением в жизни людей горного края. Прямое насилие оставалось распространённым способом разрешения споров и инструментов давления, на представителей власти, журналистов и общественных деятелей. Захват заложников превратился в средство разрешения деловых конфликтов и прямой «бизнес» для преступных элементов.

За годы так называемой перестройки, демократизации в Дагестане появился политический террор, в результате погибли 12 политических и общественных деятелей нашей республики. Был совершен ряд покушений на жизнь государственных и политических деятелей Дагестана. В обществе процветал культ денег, накопительства [4], обострилась проблема наркомании и наркобизнеса [13].

В ряду разрушительных волн нестабильности наиболее опасным для судеб Дагестана были трагические события 20-21 мая 1998 года в Махачкале. Обманутая толпа из более 200 человек во главе с братьями Хачилаевыми штурмом захватили здание Госсовета, Народного Собрания и Правительства республики, сорвали государственный флаг и водрузили зеленое знамя Ислама, заняла рабочие кабинеты и начала постыдные для дагестанцев бесчинства и грабежи.

Преступные, антиконституционные действия экстремистских сил поставили под угрозу жизнь и безопасность дагестанцев. Республика оказалась на грани гражданской войны.

Спас положение Председатель Госсовета Магомедов М. М., который, вернувшись из Москвы, рискуя жизнью, восстановил конституционную законность и правопорядок. После чего «сняли с Дома Правительства знамя мятежников и водрузили флаги Дагестана и России» [7].

Как известно религии принадлежит значительная роль в деле сохранения общественно-политической стабильности и взаимопонимания между людьми. Сейчас особенно важно объединить и активизировать усилия духовенства во имя мобилизации гума-

нистического и миротворческого потенциала религии против нетрадиционных экстремистских течений, навязывающих чуждые нам идеи и нормы жизни. А для этого есть широкая сеть религиозных организаций. Приведем некоторые статистические данные роста количества религиозных учреждений в республике в 90-х годах.

На 1 апреля 2000 г. по данным Комитета Правительства РД по делам религии, в Дагестане работали 1593 мечети, 17 исламских вузов, 44 филиала вузов, 132 медресе, 246 примечетских школ. В Исламских вузах и филиалах обучались 4880 человек, в медресе и примечетских школах – около 10 тысяч [25].

Кроме того в Дагестане в те годы функционировало 10 русских православных церквей, 14 христианских конфессий, 10 протестантских, 2 церкви Христиан Адвентистов седьмого дня, 1 церковь Евангелистов христиан-баптистов, 1 церковь Христиан Свидетелей Иеговых, 4 иудейские синагоги.

Как видно из приведённых примеров, в Дагестане произошёл колоссальный прорыв в реализации конституционных прав на вероисповедание. Это, бесспорно, явление позитивное, ибо свобода вероисповедания это конституционное право каждого гражданина. Но, с другой стороны, как при такой всеобщей исламизации общества объяснить резкий скачок аморальных, антиобщественных и преступных явлений? Ведь ислам, как и любая другая религия, проповедует идеи терпимости, добра, взаимопомощи, мира любви и дружбы. Однако количественный рост приверженцев ислама не дал адекватного роста нравственности, духовности. Ведь не секрет, что духовные свободы выявили свою обратную сторону, вместе с ростом национального и религиозного самосознания стали усиливаться проявления национализма, политического и религиозного экстремизма. В республике высшая власть и правоохранительные органы, да и вся общественность хорошо знали о расколе в 1996 году мусульман Дагестана на представителей «чистого ислама» и традиционного ислама (тарикатисты), о серьезных разногласиях между ними. В Дагестане в эти годы начали укрепляться позиции ваххабизма. Об этом писали ещё в 1996 году в научной литературе. В ней подробно перечисляются пункты, которые являлись центрами ваххабизма [26].

С 1997 года события стали развиваться в наихудшем направлении. Странники «чистого ислама» (ваххабиты) стали вооружаться, создавать боевые отряды. С помощью чеченских полевых командиров и, опираясь на поддержку из-за границы, они стали создавать военные структуры, вооружать их и проводить обучение боевиков в учебно-военных центрах соседней Чечни. Ставка у бандитов была на то, чтобы оторвать Дагестан от России, а дальше и весь Северный Кавказ. Председатель Госсовета М. М. Магомедов отмечает: «Это было время, когда проявлялись лучшие качества дагестанцев. Дагестан стал единым, целым, и вся страна была рядом с нами. . . Скажу без преувеличения, отмечает М. М. Магомедов: Я сам был восхищен поведением дагестанцев, меня охватило чувство гордости за наших людей. Самоотверженно, как один человек, они встали на защиту своей Отчизны, не жалея ни сил, ни ресурсов. Дагестанцы, ко-

торые жили в регионах Центральной России, в Сибири, в краях и областях массово возвращались на Родину, чтобы помочь. Все военнослужащие-дагестанцы, которые служили в разных частях, попросились в Дагестан, даже был организован для них специальный дагестанский батальон. . . Если бы тогда дагестанский народ не принял на себя удар, то неизвестно, как бы все сложилось дальше, для страны в целом. Путин не раз подчеркивал, что именно Дагестану Россия обязана многим. Поистине знаковым моментом в ходе военной компании был и приезд Владимира Путина в Дагестан. Дагестанцы относятся к Путину с особенным чувством уважения и никогда не забудут его исторический приезд в республику в 1999 году, выступление перед солдатами нашей армии и дагестанскими ополчениями где он дал высочайшую оценку Дагестану и дагестанцам».

Дагестанцы никогда не забудут, что решающая роль в разгроме бандформирований в 1999 году, конечно же, принадлежала нашей армии. Сотни ополченцев с первого и до последнего дня мужественно сражались вместе с воинскими подразделениями Федеральных сил и дагестанской милицией.

Русский народ в Дагестане – основа социально-экономической и политической стабильности.

В 90-е годы в Дагестане исключительно актуальным стал русский вопрос. Как известно, с распадом СССР он остро стоит в государствах Балтии, на Украине, в Грузии и т.д. В этих странах сегодня в ранг государственной политики подняты антирусская пропаганда, национализм и русофобия. Известно, что основой русофобии является огульное, крайне отрицательное отношение к России. Как справедливо пишет кандидат философских наук, доцент А. Н. Ильин, «Русофобия – мощный идеологический тренд глобальных масштабов и значения» [14]. Русофобия – основанное на исторических фальсификациях и политических инсинуациях принципиально отрицательное отношение к истории, политике, культуре и цивилизации России, к русским как этносу, к русскости как таковой[15]». В этих условиях, наша задача состоит не только в том, чтобы дать аргументированную критику русофобам, но и показать «бескорыстно-гуманистическую помощь русского народа другим народам[16]», как нашей страны, так и других государств.

О роли России в исторических судьбах народов Дагестана написано немало. Большой вклад в исследование этого вопроса внесли такие известные ученые как М. А. Абдуллаев, Р. Г. Абдулатипов, А-Г. С. Гаджиев, В. Г. Гаджиев, Г. Ш. Каймаразов, Р. М. Магомедов и др. В их трудах дан объективный анализ многосторонней и масштабной помощи России Дагестану[20]. Достаточно отметить, что профессором М. А. Абдуллаевым написано 16 работ о роли России в судьбах народов Дагестана, о взаимосвязи культур и общественной мысли[2].

По рассматриваемому вопросу нами опубликованы ряд статей[11].

В условиях нашей республики отток русскоязычного населения в значительной степени ослабляет трудовой, научно-технический и культурный потенциал республики, способствует снижению социополитической стабильности в регионе. Определенное

внимание уделено усилиям, предпринимаемым руководством республики в целях прекращения этого негативного процесса и создания благоприятных условий для проживания русскоязычного населения и разрешения возникающих проблем.

В 90-е годы негативное влияние на взаимоотношения между жителями Кавказа и русскими оказал «изобретенный властями и органами средств массовой информации термин, «лица кавказской национальности», возникший как отождествление кавказцев с преступными элементами действовавшими в Москве и в других центральных регионах[21].

Отток русскоязычного населения из Дагестана объяснялся экономической нестабильностью, вызванной конверсией оборонных отраслей промышленности, где в основном были заняты русские, резким ростом в этой связи безработицы, низким уровнем жизни, ростом преступности.

В эти годы на самочувствие дагестанских русских не могли не влиять вооруженные конфликты, нападение международных банд формирований на Дагестан, бурный рост исламизации общества, общий рост межнациональной напряженности на Кавказе; оскорбление детей в школе, на улице по национальному признаку, недостатки в кадровой политике, ущемление прав в трудовых коллективах[22]; факты физического «выдавливания», квартирного рэкета. Так, например, в 90-х годах зарегистрировано 40 официальных заявлений, 20 сигналов о «выдавливании» русских[10]. Каковы же последствия оттого русскоязычного населения из Дагестана? Прежде всего, очевиден нравственный урон. Отзвуки подобных явлений не исчезают десятилетиями, омрачая отношения между новыми поколениями; будет нанесен большой ущерб экономике, поскольку уезжали опытные кадровые рабочие и инженерно-технический персонал; будет ослаблена «русская среда», а в республике, где русский язык является государственным, она необходима достаточно насыщеннее; неконтролируемый отток русских, в особенности из-за момента физического давления обернется (в те 90-е годы уже оборачивалось) давлением на дагестанцев, которые живут в русских регионах. Их более 300 тысяч. Дагестан не в состоянии принять и трудоустроить столько.. Тем более сегодня и в ближайшем будущем[19].

Русские в Дагестане имеют высокий статус. За ними признаются такие моральные качества, как честность, трудолюбие, законопослушание, и др., им адресуется благодарность за вклад в развитие экономики и культуры Дагестана.

Трудно переоценить значение русского языка. Без могучего средства межнационального общения, каким является русский язык, горцы Дагестана не имели бы возможность сколько-нибудь успешно развивать свою культуру. Значительный вклад в изучение истории, археологии и этнографии Дагестана внесли русские учёные А. Берже, А. Березин, А. Комаров и многие другие.

Огромную роль в распространении научных медицинских знаний, а также в снижении заболеваемости и смертности среди горцев сыграли знаменитый русский хирург Н. И. Пирогов, врачи И. С. Костемеровский, Э. С. Андреевский.

Особенно велики заслуги перед народами Дагестана врача-просветителя И. С. Костемеровского. К нему обращались из самых отдалённых уголков Дагестана: кумыки, аварцы, даргинцы, лакцы, табасаранцы и другие[17].

Русские писатели Г. Державин, А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Бестужев-Марлинский и другие в художественной форме талантливо описали жизнь, быт и нравы дагестанцев, воспели их свободолюбие и храбрость. Знакомя русских читателей с жизнью горцев, они способствовали взаимопониманию и сближению русского и дагестанских народов[23].

В глазах дагестанцев русский народ в своём абсолютном большинстве выступает народом-созидателем, интернационалистом. Ему присущи честность, законопослушание, трудолюбие, мудрость, гуманизм, сильная воля, высокая ответственность, решительность и др.

С помощью России в Дагестане возникли определённые отрасли промышленности: электротехническая, приборостроительная, химическая, энергетика и др. Значительна помощь русского народа в развитии культуры, образования, духовной жизни народов горного края. Русские специалисты помогли в подготовке местных кадров, были в числе организаторов учебных заведений.

Примером признательности дагестанцев русскому народу является воздвигнутый в одном из красивейших уголков Махачкалы памятник русской учительнице.

Какие же меры были предприняты руководством республики для остановки оттока русскоязычного населения? Госсовет Республики Дагестан 26 июня 1996 года принял Постановление «О состоянии и мерах по стабилизации миграционного процесса русскоязычного населения в республике». В нём отмечается, что органы государственной власти и управления рассматривают проблему по недопущению вынужденного оттока русскоязычного населения как важнейшее направление практической деятельности, нацеленной на стабилизацию экономической и политической ситуации.

В республике была разработана система мероприятий, которая была реализована в этот период: была образована специальная правительственная комиссия, подобные комиссии были созданы при главах администрации городов и районов, в каждом отделе внутренних дел работала оперативно-следственная группа, немедленно расследующая факты ущемления национального достоинства граждан.

В республике проводилась массовая разъяснительная работа среди населения. В ней участвовали работники правоохранительных учреждений, представители научной и творческой интеллигенции, духовенства, аксакалы. Такая работа дала положительные результаты и продолжается по сей день.

Конечно, внутри Дагестана, особенно за его пределами, есть силы, которым не дают покоя мир между народностями в республике. Некоторые средства массовой информации после известных событий в Твери, Астрахани, Гурьевской области предрекали, что дагестанцы начнут мстить русским людям. К счастью, таких инцидентов не произошло. В этом мы видим заслугу руководства республики, всех

национальных движений, широкой общественности, мудрых аксакалов.

Руководство Дагестана рассматривает предотвращение вынужденного оттока русскоязычного населения как важнейшее направление практической деятельности, которое нацелено на достижение устойчивости экономической и политической ситуации. Для стабилизации миграционных процессов среди русского населения в республике выработан и реализуется ряд конкретных мер, которые направлены на приостановление оттока русскоязычного населения из Дагестана.

Правительство РД, чтобы уменьшить социально-политическое напряжение в г. Кизляр, Кизлярском и Тарумовском районах, 31 июля 2003 года приняло постановление «О социально-экономическом развитии Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов». В нём были определены конкретные мероприятия по развитию указанных территорий. Были приняты также программы социально-экономического развития Кизлярского и Тарумовского районов и города Кизляра на 2004-2008 годы. Большое внимание уделялось представительству молодёжи русскоязычного населения в вузах Дагестана (установлены квоты для высших учебных заведений).

В целях повышения культуры межнационального общения и снижения оттока русского населения проводится большая работа по освещению деятельности Комиссии Правительства РД по проблемам русскоязычного населения, которая была создана в 1994 году. Ранее, в 1993 году был создан Координационный совет по Северному региону РД. Деятельность его также была направлена на снижение оттока русских.

В городах Махачкала, Хасавюрт, Каспийск, Дербент, Избербаш функционируют православные церкви. Им оказывается соответствующая государственная поддержка, в частности, в строительстве и ремонте православных культурных учреждений. За последние годы построено и капитально отремонтировано 10 церквей.

В декабре 2013 года принята Государственная программа Республики Дагестан «Поддержка проживающего и возвращающегося в республику Дагестан русского населения на 2014-2017 годы», в том числе подпрограмма «Государственная поддержка казахских обществ в республике Дагестан на 2014-2016 годы».

Значительное внимание уделяется кадровой политике, которая проводится органами власти республики. В настоящее время представители русскоязычного населения представлены в органах государственной власти, в общем количестве государственных гражданских служащих. На должном уровне русские представлены среди руководителей и их заместителей хозяйствующих субъектов[8].

Таким образом, в нашей республике проводится определённая работа по обеспечению русскоязычному населению соответствующего представительства в органах государственной власти и управления на всех уровнях, а также получению специального образования, социальной защиты и установлению за всем этим надлежащего контроля. Но эту работу

необходимо значительно усилить и заниматься проблемой постоянно на всех уровнях власти.

Мы уделяем столь большое внимание русскому вопросу потому, что от самочувствия русскоязычного населения в Дагестане в значительной степени зависит не только состояние межнациональных отношений в самой республике, но и стабильность на Кавказе, на юге России в целом. Это, разумеется, несколько не умаляет роль других народов бывшего Союза в укреплении могущества страны, ее экономического и духовного потенциала. Значителен их вклад в развитие Республики Дагестан. Учёным еще предстоит в полной мере изучить этот вопрос в своих исследованиях.

Мы должны с уважением относиться к историческому прошлому, гордиться своей историей и нам есть чем гордиться. «Вся наша история без изыятий должна стать частью российской идентичности. Без признания этого невозможно взаимное доверие и движение общества вперед» [9].

Наш выдающийся поэт Расул Гамзатов, говоря об уважительном отношении к истории и исторической памяти, писал: «Вся история человечества – это память о прошлом, сегодняшний день – плохой или хороший – держится на памяти. Не уважая и не храня памяти о прошлом своего народа, родители не могут дать своим детям главного – корней. А корни эти так цепко схватились за землю многонационального Дагестана, так переплелись, что вырвать их не удастся никому» [18].

Для дагестанцев русский народ всегда был и остаётся старшим братом, ибо в самые трудные для него времена с его помощью преодолевались невероятные трудности, осуществлялись грандиозные проекты, налаживалась нормальная человеческая жизнь. Именно вместе с русским народом и другими народами России дагестанцы видят своё светлое будущее, процветание, реализацию текущих и перспективных задач социально-экономического и политического развития на благо общей Родины.

К гармонизации межнациональных отношений

Жизнь постоянно дает тысячи примеров тесного сотрудничества всех народов Российской Федерации в социально-политической, экономической и духовной сферах. Как известно, объединение усилий в советский период позволило каждой нации и народности ускорить свое движение, выйти на новые рубежи исторического прогресса.

Немало было сделано и для выравнивания экономического, социального и культурного развития республик и регионов, всех народов.

Но национальные и межнациональные отношения не застывшие, не безпроблемные сферы. Это динамично развивающиеся отношения, своего рода живой вопрос, живой жизни, для которых присущи противоречия и проблемы. Решая их, необходимо быть внимательным, что касается национальных интересов людей, добиваясь при этом их активного участия в решении сложнейших задач нашего полиэтничного и поликонфессионального общества, но следует подчеркнуть, что никогда национальное нельзя противопоставлять межнациональному.

Сегодня гармонизации межнациональных отношений не способствуют слабые хозяйственно-экономические связи между регионами, а в регионах между муниципальными образованиями. Подобные связи были прочными в недалеком прошлом. Они позволяли глубже изучить состояние социально-экономической и культурной ситуации в соседних регионах. Хозяйственно-экономические связи выступают в качестве одного из каналов, способствующих сближению наций и народностей. Они направлены на выравнивание уровня социально-экономического и культурного развития регионов.

На основе тщательного учета интересов и запросов больших и малочисленных народов Республики Дагестан Верховный Совет Дагестана в 1993 году подготовил и принял «Комплексную программу решения проблем национальных отношений в Республике Дагестан». В последующем разработаны и приняты Народным Собранием Программы развития национальных отношений в Республике Дагестан (на 2008–2010 и 2010–2015 годы). Проведена большая работа по реализации этих Программ. В их основу были положены проверенные на практике принципы и подходы, такие, как единство Дагестана и России: единство и территориальная целостность республики; государственная поддержка этнокультурного развития народов; равноправие граждан и народов республики; ценность исторического опыта совместного проживания дагестанских народов; решение спорных вопросов на основе межнационального диалога и согласия и др. Сегодня, когда идет очищение Республики, эти принципы должны быть использованы в полной мере.

В работе по обеспечению единства и межнационального согласия в обществе большое внимание должно быть уделено патриотическому и интернациональному воспитанию населения. Как известно, XXI век начался не с укрепления стабильности и безопасности на планете, а с возникновением новых угроз в целомом, взаимосвязанном и противоречивом мире. Самой страшной из этих угроз является международный терроризм. Наша страна в целом, Дагестан в частности, испытали ужасы терроризма. Поэтому воспитание населения в духе положительных традиций, дружбы народов, гуманизма, непримиримости к ксенофобии, насилию, национализму, экстремизму и терроризму должно оставаться важнейшей задачей тех, кто разрабатывает и пропагандирует национальную политику и ее принципы, в частности, многонациональной интеллигенции, призванной гуманизировать общество.

Большое значение в укреплении дагестанского единства имел третий Съезд народов Дагестана, состоявшийся в декабре 2010 года. Он закрепил курс, взятый вторым Съездом народов на обновление республики, стал важнейшим событием общественно-политической жизни Дагестана, вызвал большой резонанс и получил положительную оценку в республике и за её пределами. Съезд поддержал курс руководства Дагестана на консолидацию дагестанского общества и обновление всех сфер жизни. В его итоговых документах подтверждена воля дагестанцев жить в составе и по законам Российской Федерации,

подчеркнута важность сохранения фундаментального принципа единства дагестанских народов.

Съезд особо подчеркнул необходимость сохранения общественно-политической стабильности, мира и согласия в республике, безопасности и правопорядка и единодушно осудил экстремизм и терроризм как главные препятствия развитию Дагестана.

На съезде отмечалось, что в борьбе с экстремизмом и терроризмом необходимо полнее использовать значительный духовный и нравственный потенциал исламской культуры. . .

Определенную работу в этом направлении провел бывший Глава Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипов. Он разработал и предложил дагестанскому обществу ряд приоритетных программ развития, которые должны были стать опорными точками эффективного развития республики; «обеление экономики», «создание точек роста», «инвестиции в Дагестан», «новая индустриализация», «эффективное территориальное развитие», «эффективный агропромышленный комплекс», «Бренд нового Дагестана», «Человеческий капитал, правопорядок и безопасность в Дагестане» [1].

В центре его внимания находились вопросы подготовки кадрового корпуса, выдвижение молодых специалистов-управленцев, развития культуры многонационального Дагестана и др.

В плане обновления Дагестана значительную работу проводит глава РД В. А. Васильев. В центре его внимания находятся вопросы: укрепления законности и правопорядка, борьбы против экстремизма и терроризма; подготовки и выдвижения молодых специалистов-управленцев. Продолжая работу по обновлению республики, её руководство освободило от занимаемых должностей ряд управленцев разных уровней, не умеющих работать в новых условиях. Многие делается в плане развития промышленности, культуры, агропромышленного комплекса и др.

Наконец, следует отметить, что в трудные и сложные 90-е годы республикой руководили опытные политики М. Магомедов и М. Алиев. В самых трудных ситуациях они на первый план ставили общероссийские, общedaгестанские интересы.

Обеспечение безопасности Республики Дагестан, её единство и стабильность в составе Российской Федерации были и остаются делом всей их жизни. Опираясь на доверие и поддержку народа, они добились решения сложнейших проблем, развития республики на основе диалога, что было очень важно именно в начале 90-х годов, когда началась конкретная работа по реформированию органов государственной власти как в России, так и в Дагестане. Обновление Дагестана продолжится.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

В конце 80-х – начале 90-х годов с усилением дезинтеграционных процессов Дагестан столкнулся со многими сложными и труднейшими социально-экономическими проблемами. Прошедший период развития республики показал, что диалог между гражданским обществом и властью возможен. Он может быть успешен, когда власть и общество идут навстречу друг другу, готовы слушать друг друга.

Руководству республики, при всех сложностях, используя компромиссы, когда и где они были необходимы, удалось установить диалог с национальными движениями их руководством и направить их на созидательную деятельность. Все без исключения национальные движения стремились осознать, что в республике нельзя отрывать проблемы отдельных народов от общedaгестанских. Они взаимосвязаны и могут быть решены общими усилиями всех дагестанцев.

Главной задачей дагестанского общества остается преодоление экстремизма и терроризма. Решение этой сложнейшей задачи возможно не только силами одних лишь правоохранительных органов, но и с помощью осуществления глубоких социально-экономических и культурных преобразований.

Для устойчивого развития равноправных межнациональных отношений необходимо формирование новой политической элиты, состоящей из людей с незапятнанной репутацией, знающих, что и как делать. Эти люди должны быть независимы от этнических и внутриэтнических кланов. Надо добиваться, чтобы обновление политической элиты было постоянным. Формирование политической элиты должно быть осуществлено не по национальному признаку, а по деловым и профессиональным качествам. Часть дагестанской политической элиты конца 80-х – начала 90-х годов была в значительной мере деградирована, коррумпирована, она была далека от народа.

Проблема русских не имеет в Дагестане частного решения. Главным условием остановки оттока русских является выход республики из социально-экономического кризиса, сохранение стабильности и возрождение её народов в составе возрожденной Российской Федерации как сильного, единого и целостного государства.

В числе важнейшего выступает задача восстановления и расширения промышленного производства в Дагестане, как сферы, где традиционно предпочитают работать представители русскоязычного населения. В Республике Дагестан и далее должно быть обеспечено представительство русскоязычного населения в органах власти и управления на всех уровнях, следует и далее выделить им квоты в высших и средних специальных учебных заведениях и установить за всем этим контроль.

Необходимо широко использовать потенциал средств массовой информации, трудовых и учебных коллективов, религиозных учреждений в работе по гармонизации межнациональных отношений, по изучению национально-культурных потребностей русских, оказанию им содействия в организации культурной жизни, повышению культуры межнационального общения, преодолению бытового национализма.

Дагестан должен быть объектом пристального внимания российского руководства, чтобы содействовать укреплению республики как стратегически важного для России региона, как одного из существенных гарантов политической стабильности на Кавказе, на юге России.

Литература:

1. Абдулатипов Р. Г. Сохранить стабильность в этом глобальном мире // Дагестанская правда. 2013, 19 октября.
2. Абдуллаев М. А. Актуальные проблемы национальных отношений. Махачкала, 2013; Абдуллаев М. А., Казиев Н. Э. Россия и Дагестан в свете взаимосвязей культур и общественной мысли (очерки по историографии досоветского и советского периодов). Махачкала, 2017. См.: Абдулатипов Р. Г. Мой дагестанский народ. Москва-Махачкала, 2011. С.92, 149; Абдулатипов Р. Г. Кадиев З. М. Русско-дагестанские межнациональные отношения. Исторические очерки. Махачкала, 1990; Каймаразов Г. Ш. Очерки истории и культуры народов Дагестана. Махачкала, 1971.
3. Адзиев Х. Г., Гасанов Н. Н. Дагестан на рубеже веков: политика, идеология. Махачкала, 2005. С. 154.
4. Адзиев Х. Г., Гасанов Н. Н. Дагестан на рубеже веков: политика, идеология. Махачкала, 2005. С.36.
5. Ахмедов М. Эпоха, длиною в жизнь // Дагестанская правда. 2020, 12 июня.
6. Ахмедов М. Эпоха, длиною в жизнь // Дагестанская правда. 2020, 12 июня.
7. Ахмедов М. Эпоха длиною в жизнь // Дагестанская правда. 2020., 12 июня. С.3.
8. Бекмурзаев Б. А. Угрозы современности и мир в поисках безопасности. Издательство «Лотос». Махачкала, 2012. С.298.
9. Выступление Президента РФ В. В. Путина перед участниками дискуссионного клуба «Валдай» 5 января 2014 года.
10. Гасанов Н. Н. Русский вопрос в Дагестане // Социально-политический журнал. 1994. №№11-12. С.47.
11. Гасанов Н. Н. Русский вопрос в Дагестане // Социально-политический журнал. 1994. №№11-12; Адзиев Х.Г., Гасанов Н. Н. Русский вопрос в Республике Дагестан // Свободная мысль. 2009. №10; Гасанов Н. Н., Магаррамов М. Д. Республика Дагестан: проблемы русскоязычного населения // Социально-гуманитарные знания. 2014. №4.
12. Дагестанская правда. 1992, 18 ноября.
13. Дагестанская правда. 2001, 27 января.
14. Ильин А. Н. Русофобия как идеологический тренд в информационном пространстве Запада // Свободная мысль. 2020. №1. С.23.
15. Ильин А. Н. Русофобия как идеологический тренд в информационном пространстве Запада // Свободная мысль. 2020. №1. С.24.
16. Ильин А. Н. Русофобия как идеологический тренд в информационном пространстве Запада // Свободная мысль. 2020. №1. С.25.
17. Паламарчук В. С. Роль нерегулируемой миграции в экономическом и социальном развитии города Кизляра // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.13.
18. Паламарчук В. С. Роль нерегулируемой миграции в экономическом и социальном развитии города Кизляра // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.13.
19. Проблемы русского и русскоязычного населения Республики Дагестан // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.6.
20. Проблемы русского и русскоязычного населения Республики Дагестан // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.38-39.
21. Проблемы русского и русскоязычного населения Республики Дагестан // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.4.
22. Проблемы русского и русскоязычного населения Республики Дагестан // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.31.
23. Проблемы русского и русскоязычного населения Республики Дагестан // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.13.
24. Проблемы русского и русскоязычного населения Республики Дагестан // Материалы научно-практической конференции. Махачкала, 1996. С.11.
25. Религия и религиозные организации в Дагестане. Махачкала, 2001. С. 96-100.
26. Социально-экономическое положение в Республике Дагестан // Сборник научных статей. Махачкала, 1996. С.267.